

COLABORAREA PE PIAȚA MUNCII. FOCUS PE CAPITALUL UMAN

Galina LISA, lect.univ., dr.,
Universitatea de Stat din Moldova
Orcid ID:0000-0001-5354-5352
Maia POSTICĂ, conf.univ., dr.,
Universitatea de Stat din Moldova
Orcid ID:0000-0002-6031-5085

CZU: 331.54:005.331(478)

DOI: 10.5281/zenodo.6668567

Abstract.

Operational management and automation of work tasks, robotics and artificial intelligence are changing the paradigm of labor market management. Companies' expectations of employees change quickly, dramatically. HR managers face new challenges. The pace of these changes is accelerating, as is the fierce competition for "talent", for the "value worker", which involves new approaches - skills that were valuable even five years ago are not required today. Since the skills, knowledge and roles that will be required in the near future are not known to anyone, it is necessary to explore the very ecosystem of the labor market.

Keywords: *human capital, stakeholders, collaboration, partnership, labor market, ecosystem, Republic of Moldova*

Introducere. Dezvoltarea economiei naționale depinde de capitalul uman, care reprezintă un stoc de educație și de pregătire profesională, și care redă starea de sănătate a populației. Potrivit OCDE [7], capitalul uman este definit ca și „cunoștințele, abilitățile, competențele și alte atribute întruchipate în indivizi sau grupuri de indivizi dobândite în timpul vieții lor și utilizate pentru a produce bunuri, servicii sau idei în circumstanțele pieței”. Importanța capitalului uman în noua realitate devine tot mai stringentă – dezindustrializarea rapidă a economiei a făcut ca mulți muncitori să-și restructureze programele de muncă și / sau să se recalifice. Pe lângă aceasta, economia gig a condus la o creștere a calității locurilor de muncă, iar persoanele cu înaltă calificare sunt acum capabile să profite de oportunitățile oferite de munca independentă. Respectiv, necesitatea de forță de muncă mai educată și mai creativă reiese din beneficiile acesteia la creșterea productivității și a eficienței muncii.

Dar, creșterea globalizării și creșterea numărului de lucrători au dus la migrarea persoanelor calificate din țările cu venituri mici în țările cu venituri mai mari. Acest lucru poate avea efecte negative asupra economiilor în curs de dezvoltare.

Piețele muncii sunt determinate de forțele binomiale ale cererii și ofertei. Angajatorii, ca parte a cererii, caută să-și maximizeze câștigurile căutând lucrători care îi pot ajuta să obțină un avantaj competitiv. Lucrătorii, ca parte a ofertei, caută oportunități de angajare de înaltă calitate care să răspundă cel mai bine pregătirii, nevoilor și obiectivelor lor profesionale.

Enunțarea problemei. Angajatorii se confruntă cu un deficit cronic de competențe, ca urmare a schimbărilor structurale de pe piața muncii, cum ar fi îmbătrânirea populației și apariția economiei gig. Pentru corporații, școli și factorii de decizie politică, nepotrivirea talentelor a devenit o preocupare majoră. Întreprinderile recunosc faptul că o ofertă constantă de forță de muncă este esențială pentru creșterea și supraviețuirea lor. Potrivit factorilor de decizie politică, subocuparea permanentă a forței de muncă și lipsa de oportunități exacerbează inegalitatea economică. Organizațiile fac din ce în ce mai multe presiuni asupra instituțiilor de învățământ pentru a-și personaliza programele în funcție de nevoile industriei. Ca urmare, toată lumea este obligată să dezvolte o forță de muncă care să poată servi atât afacerii, cât și societății în secolul XXI.

În acest context autoarele își propun să cerceteze impactul colaborării persoanelor interesate pe piața muncii.

Analiză conceptuală. Conform concluziilor cercetătorilor, în prezent, în Republica Moldova, atât ratele de activitate, cât și ratele de ocupare, sunt foarte scăzute la toate grupele de vârstă, în special la tineri. Atragerea populației inactive în circuitul economic implică strategii și programe de pregătire profesională a acestei populații în raport cu necesitățile economiei naționale [3].

Republica Moldova, conform Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030” și-a asumat responsabilitatea cu privire la asigurarea către anul 2030 a unui nivel de ocupare similar cu media țărilor din Europa Centrală și de Est [4]. Strategia națională privind ocuparea forței de muncă (2017–2021) a fost un cadru național care avea menirea să contribuie la realizarea acestor angajamente [5]. Totodată, ținta 8.6 din ODD ale ONU prevedea reducerea, până în 2020, a proporției tinerilor fără un loc de muncă, fără educație sau formare până la un nivel similar cu media din țările Europei Centrale și de Est [6].

Cadrul teoretic. Parteneriate și colaborare

Conceptul de parteneriat pentru dezvoltarea forței de muncă este un cadru care permite organizațiilor să-și împărtășească interesele și să dezvolte programe și practici eficiente. De obicei, aceste parteneriate sunt compuse din diferite organizații, cum ar fi instituții de formare și educație, asociații din industrie și consilii de investiții pentru forța de muncă.

Conform cercetătorilor de la Commonwealth Corporation [8], există trei modele de parteneriate în organizații, care, în cazul de față pot fi transpuse în sectorul angajabilității, și anume:

1. De obicei sunt implicate în luarea deciziilor *inelele interioare și exterioare* ale organizației de parteneriat. În această configurație, un grup de bază mic se întâlnește frecvent pentru luarea deciziilor, în special legate de funcționarea unui program. Micul grup de bază se întâlnește mai rar cu parteneriatul mai larg pentru contribuții și discuții despre problemele industriale mai mari. Relațiile sunt mai puternice în rândul grupului de bază mic, care urmărește și schimbarea sistemică în cadrul sectorului.

2. Membrii unui *parteneriat complet* sunt de așteptat să joace un rol mai egal în decizii și au șanse mai mari să se întâlnească în mod regulat. Acest tip de parteneriat implică și construirea de rețele între organizațiile partenere.

3. Hub and spoke – acest tip de parteneriat se concentrează pe dezvoltarea unor relații puternice între entitățile de formare și agenția principală. De asemenea, se concentrează mai puțin pe dezvoltarea relațiilor cu angajatorii.

Figura 1. Modelele de parteneriate [8]

Structura unui parteneriat poate fi influențată de obiectivele parteneriatului, de natura activității pe care o desfășoară parteneriatul și de numărul de organizații participante. Spre exemplu, modelul hub and spoke este preferat în situațiile în care o instituție de învățământ sau un intermediar al forței de muncă abordează un grup de companii pentru a identifica nevoile comune de formare. În situațiile în care parteneriatul se concentrează pe dezvoltarea unui punct comun, în loc să se realizeze schimbarea la nivel de sistem, se pune accent pe relațiile individuale dintre cele două părți. Se poate forma un parteneriat cu un număr mare de organizații. Cum ar fi, un grup de conducere de bază este stabilit pentru a lua decizii cu privire la parteneriat. Acest grup este apoi verificat de ceilalți membri. Conceptul de model de parteneriat complet este utilizat când se lucrează la implementarea schimbării la nivel de sistem în instituțiile de învățământ și, spre exemplu, de sănătate din regiune sau de dezvoltare comunitară. Prin parteneriat, fiecare organizație are oportunitatea de a oferi contribuții și de a participa la implementarea schimbărilor.

Capitalul uman

Conceptul de capital uman se bazează pe teoria capitalului uman a lui Adam Smith din secolul al XVIII-lea [1]. Acesta afirmă că oamenii sunt active pe care o organizație le poate folosi pentru a-și îmbunătăți operațiunile. Potrivit teoriei, investiția în oameni poate aduce avantaje economice atât individului, cât și societății în general. Persoanele fizice pot face investiții individuale în diferite domenii de dezvoltare, cum ar fi educația, nutriția și sănătatea. Toate acestea sunt domenii care au potențial și va oferi avantaje pe termen lung. Este important de menționat că investitorul nu este obligat să-și cheltuiască timpul și banii pe aceste activități. Conform teoriei capitalului uman, cel mai bun mod de a crește lucrătorii este prin educarea acestora și îmbunătățirea bunăstării acestora. Acest concept sugerează că eforturile de dezvoltare pot include instruire și alte îmbunătățiri ale beneficiilor existente. Sharma S. și Dharni K. [10] afirmă că ideea este adânc înrădăcinată în domeniul teoriei dezvoltării macroeconomice, deoarece duce la creșterea eficienței și a performanței economice. În mod similar, dâșii descriu avantajele dezvoltării capitalului uman ca fiind creșterea eficienței locului de muncă, condiții de muncă, câștiguri și performanță generală. Acesta este motivul pentru care eforturile sunt semnificative.

În opinia lui Gary Becker (1964) „capitalul uman” este determinat de educație, pregătire, tratament medical și este efectiv un mijloc de producție. Creșterea capitalului uman explică diferența de venit pentru absolvenți. Capitalul uman este, de asemenea, important pentru influențarea ratelor de creștere economică [2].

Diferitele fațete ale capitalului uman sunt trădate prin faptul, spre exemplu, că s-ar putea investi și crește nivelul de educație, dar indivizii să nu devină manageri buni. Or, un antreprenor de succes poate să nu aibă studii. Deci, capitalul uman nu este unidimensional.

Părți interesate

Diferitele grupuri de interese vor avea mize diferite în gestionarea resurselor, pe baza utilizării lor și a relației istorice cu resursele [11].

Părțile interesate primare îi includ pe cei care, din cauza puterii, autorității, responsabilităților sau pretențiilor asupra resurselor, sunt esențiali pentru orice inițiativă de conservare. Deoarece rezultatul oricărei acțiuni îi va afecta direct, participarea lor este esențială. Părțile interesate primare pot include grupuri locale la nivel de comunitate, interese din sectorul privat și agenții guvernamentale locale și naționale. Acest grup include indivizi care au puterea de a influența rezultatul unei colaborări, dar care nu pot fi afectați în mod direct de deciziile luate de aceștia – politicieni și oficiali la nivel național, regional și internațional. Obținerea cooperării necesare încă de la început este foarte importantă pentru a

atinge obiectivele de inserție pe piața muncii. Acest lucru poate duce la diverse probleme tehnice și politice.

Parte interesată secundară este cineva care are un interes indirect în rezultatul unei situații.

Deși *grupurile de opoziție* au puterea de a influența rezultatul deciziilor, ele au și potențialul de a afecta negativ planificarea proceselor de inserție. Acesta este motivul pentru care este important ca organizațiile de inserție în câmpul muncii să se angajeze în mod regulat cu adversarii lor. În ciuda importanței tot mai mari de a implica oponenții lor, grupurile de angajabilitate au o experiență limitată în acest sens.

Deși *grupurile marginalizate*, cum ar fi minoritățile etnice, pot fi participanți primari sau secundari într-un proces de inserție, acestea pot lipsi resursele și timpul necesar pentru a participa pe deplin. De aceea, este important ca organizatorii și participanții la astfel de proiecte să ia măsurile necesare pentru a asigura participarea lor.

În unele cazuri, părțile interesate sunt ușor de identificat. Părți interesate pe piața muncii implică o varietate de actori din autoritățile publice, societatea civilă și sectorul privat la nivel național, regional și/sau local. Dialogul și cooperarea dintre aceștea are ca scop consolidarea situația ocupării forței de muncă a unor grupuri țintă specifice prin măsuri comune și/sau coordonate. Ele se caracterizează în general printr-o anumită complexitate în ceea ce privește rezolvarea problemelor multidimensionale, un anumit nivel de intensitate al relației (relație apropiată), printr-o natură necompetitivă a cooperării și o formă neierarhică – toți partenerii sunt egali. În alte cazuri, este necesară o înțelegere mai aprofundată a problemelor implicate într-o anumită situație pentru a determina cine ar trebui inclus în fazele incipiente ale procesului de colaborare. Din mai multe motive, părțile interesate pot să nu fie de acord cu privire la cine ar trebui să fie inclus în dialog. Este posibil ca un grup să fie perceput ca fiind prea combativ sau să nu aibă abilitățile adecvate pentru a participa eficient.

Constatări. După cum s-a menționat anterior, colaborarea pe piața muncii implică efortul tuturor părților interesate. Beneficiile din valorizarea capitalului uman conduc la dezvoltarea economică a statului. Strategia națională privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021 [5], include obiectivul specific „Stimularea creării locurilor de muncă în întreprinderi durabile”, care pune accent pe crearea și promovarea noilor programe de dezvoltare a abilităților în rândul tinerilor și facilitarea accesului tinerilor la resurse financiare, inclusiv prin programe de antreprenoriat. Acest obiectiv urma a fi îndeplinit prin diverse târguri, programe de granturi etc., dar pandemia COVID-2019 a creat o barieră în realizarea lui, impactul acesteia asupra pieței muncii manifestându-se cu intensitate diferită pe trimestrele anului 2020. Cea mai mare pondere a persoanelor a căror situație la locul de muncă s-a înrăutățit aparține persoanelor cu vârste cuprinse între 25-34 de ani. În ciuda faptului că tinerii sunt considerați mai mobili pe piața muncii, au suferit mai mult de pandemia COVID-19 [9].

Autorii consideră că soluția celor enunțate sunt parteneriatele cu părțile interesate și furnizorii de locuri de muncă care au diferite niveluri de expertiză și capacități și care au posibilitatea să pună totul împreună. Parteneriatele au fost aprobate ca fiind deosebit de adecvate pentru abordarea problemelor complexe și cu multiple fațete cu care se confruntă politicile europene de ocupare a forței de muncă, incluziune socială și dezvoltare a resurselor umane, care sunt „prea complexe și interdependente pentru ca orice instituție să poată răspunde eficient singură.

Parteneriatele *industrie – universitate* reunesc universitățile ca furnizori de educație, formare și cunoaștere, pe de o parte, și angajatorii în calitate de solicitanți de lucrători ai cunoașterii, pe de altă parte; prin urmare, ar trebui să fie benefice pentru ambele părți.

Figura 2. Părți interesate pe piața muncii, abordare clasică
Sursa: elaborată de autori

Noua realitate și viitorul ecosistemului ocupării forței de muncă

Piața forței de muncă a început ca o economie cu normă întregă, dar mai târziu s-a adăugat și cea cu fracțiune de normă. Ocuparea forței de muncă contingentă și personalul temporar au devenit opțiuni viabile pentru guverne. Apoi, pentru multe dintre seturile de aptitudini creative, a devenit disponibilă munca pe cont propriu. Acum există potențial de a valorifica resursele de muncă pentru a construi o economie just-in-time, la cerere. Aceasta este mai degrabă o evoluție a unui spectru de oportunități pe care oamenii vor alege să le urmeze în diverse moduri și în diverse momente, în funcție de preferințele și circumstanțele lor unice. Noile realități prevăd și noi provocări, dar și noi oportunități de colaborate în sectorul de inserție.

Respectiv, autorii consideră aspectele descrise mai jos în eficientizarea coeziunii dintre toate părțile interesate pe piața muncii.

- *Discuții între actorii pieții*

Serviciile publice de ocupare a forței de muncă trebuie să discute cu alți actori de pe piața muncii pentru a se asigura că înțeleg evoluțiile și tendințele

- *Extinderea domeniului de aplicare*

Parteneriatele extinse pot adăuga o valoare deosebită, în special prin extinderea domeniului de aplicare dincolo de aranjamentele tradiționale care implică serviciile publice de ocupare a forței de muncă și ONG-urile

- *Forța instituțiilor educaționale*

Este din ce în ce mai important să se dezvolte parteneriate cu școlile și cu sectorul educațional mai larg pentru a facilita tranziția mai bună de la universitate la locul de muncă

- *Cheea depășirii deficitului de competențe*

Parteneriatele sunt importante pentru a depăși deficitul de competențe, care a fost probabil exacerbata de perturbarea pieței muncii cauzată de COVID-19.

- *Eliminarea discriminării pe piața muncii*

În mod esențial, sunt necesare parteneriate pentru a aborda barierele bazate pe gen și pentru a pune capăt discriminării de gen pe piața muncii, care, din păcate, rămâne o problemă foarte reală și răspândită

- *Impactul IT asupra Ecosistemului pieții muncii*

Noile tehnologii sunt esențiale pentru parteneriate și pentru guvernarea incluzivă.

Concluzie. Actualmente, procesul de inserție pe piața muncii se confruntă cu anumite provocări: i) angajatorii insistă pe un deficit cronic de competențe din cauza schimbărilor structurale de pe pieții, cum ar fi îmbătrânirea populației și apariția economiei gig și se plâng pe investiții majore în actualizarea pentru valorificarea eficientă a capitalului uman; ii) factorii de decizie se expun asupra subocupării persistente și a lipsei de oportunități, care exacerbează inegalitatea economică; iii) organizațiile presează instituțiile de învățământ pentru a-și adapta programele la nevoile industriei. Drept urmare, toată lumea se străduiește să dezvolte o forță de muncă care să poată servi atât afacerile, cât și societatea în secolul XXI.

Autorii consideră, în concluzie, că soluția vine din optimizarea colaborării și / sau crearea de parteneriate. Misiunea fundamentală a parteneriatelor ecosistemului pieții muncii trebuie să fie impulsivitatea activității de antreprenariat. Aceasta poate fi realizată prin promovarea start-up-urilor ca elemente semnificative în viitorul dezvoltării economice. Pentru a menține tinerii pe piața muncii internă este necesar de a promova și susține pe larg deschiderea afacerilor proprii și de a include tinerii în programe de recalificare și de formare profesională.

Direcții de cercetare în perspectivă

Subiectul abordat este unul multidimensional, dar autorii își propun să continue cercetările pe segmentul impactului colaborării a instituțiilor de educație, ca parte interesată pe piața muncii în calitate de actori facilitatori și / sau motivatori.

Bibliografia

1. Anosa, I.C. Human Capital Development and Organizational Productivity in Selected Manufacturing Firms South-East. In: *International Journal of Business & Law Research*. 2021 vol. 9, issue 1, p. 39-51. <https://seahipaj.org/journals-ci/mar2021/IJBLR/full/IJBLR-M-5-2021.pdf>
2. Becker G.S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, First Edition. National Bureau of Economic Research, Inc: NBER Books, 1964.
3. Buciuceanu-Vrabie M., Gagauz O. Tinerii pe piața muncii din Republica Moldova: competențe și aspirații. Institutul Național de Cercetări Economice. Chișinău, 2017. 36 p. ISBN 978-9975-89-078-6.
4. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030”, Nr. 377 din 10.06.2020. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2020, nr. 153-158. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121920&lang=ro
5. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pe anul 2020 pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021, nr. 290 din 13-05-2020. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2020, nr. 118-123. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121513&lang=ro
6. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă a ONU. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, 2022. <https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/sustainable-development-goals.html>
7. Organisation for Economic Co-operation and Development. In: *Science Competencies for Tomorrow's World*. 2007 Paris, OECD
8. Partnerships: A Workforce Development Practitioner's Guide. Commonwealth Corporation. Mai 2013. https://commcorp.org/wp-content/uploads/2016/07/resources_2013-05-workforce-development-practitioners-guide.pdf
9. Raport. Impactul pandemiei asupra pieței muncii din Republica Moldova (pentru ședința Platformei societății civile UE-Moldova din 30-31 martie 2021). <http://sindicat.md/wp-content/uploads/2021/03/Report-impactul-pandemiei-asupra-pietii-muncii.pdf>
10. Sharma, S. Dharni, K. Intellectual capital disclosures in an emerging economy: status and trends. In: *Journal of intellectual capital*. 2017, vol. 18, issue 4, p. 868- 883. <https://doi.org/10.1108/JIC-09-2016-0092>
Stakeholder Collaboration. Building Bridges for Conservation. World Wildlife Fund, 2020. <https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/collaboration.pdf>